

SHAXS OG'ISHGAN XULQINING PSIXOLOGIK KORREKSIYASI

Suleymanova Tuxtaxon Gaynazarovna

**Andijon davlat universiteti Umumiy psixologiya kafedrasida dotsenti,
psixologiya fanlari nomzodi**

Abdumuxtorova Ra'no

**Pedagogika va psixologiya yo`nalishi 4-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10811855>**

Annotatsiya

Mazkur maqolada shaxsning og'ishgan xulqi turlicha ijtimoiy institutlar tomonidan boshqariladi. Jamoatchilik ta'siri huquqiy qonunlar, tibbiy aralashuv, pedagogik ta'sir, ijtimoiy ko'mak va psixologik yordam xarakterini olishi mumkin. Axloqiy buzilish murakkab xarakteri kuchida ularni ogohlantirish va bartaraf etish yaxshi uyushtirilgan ijtimoiy ta'sirlar tizimini talab qiladi. Maqolamizda shu kabi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: psixologik yordam, axloqiy buzilish, tibbiy aralashuv, profilaktika, intervensiya.

Kirish

Og'ishgan axloq profilaktikasi ijtimoiy uyushganlikning turli darajalarida umumiy va maxsus tadbirlar tizimini ko'zda tutadi: umumdavlat, huquqiy, jamoatchilik, iqtisodiy, tibbiy - sanitar, pedagogik, ijtimoiy - psixologik. Muvaffaqiyatli profilaktik ishning shartlari uning majmuaviyligi, ketma-ketligi, differentsialligi, o'z vaqtidaligidir. Oxirgi shart faol shakllanayotgan shaxs, masalan, o'smirlar bilan ishlashda muhim hisoblanadi. Shuning uchun kelgusida og'ishgan axloqning psixologik preventsiyasi ko'pincha aynan o'smir yoshidagilar misolida ko'rib chiqiladi. BSST (Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti) birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi profilaktikani ajratishni taklif qiladi.

Birlamchi profilaktika muayyan ko'rinishni chaqiruvchi noxush omillarni bartaraf etishga, shuningdek, shaxsning bu omillar ta'siriga chidamliligini ko'tarishga yo'naltirilgan.

Birlamchi profilaktika o'smirlar o'rtasida keng olib borilishi mumkin.

Ikkilamchi profilaktikaning vazifasi – asabiy-psixik buzilishlarni erta aniqlash va reabilitatsiya qilish hamda “xatar guruhidagi”lar bilan, masalan, hozirgi vaqtda bu namoyish etilmagan bo'lmasa-da, og'ishgan axloqqa aniq ko'rinib turgan moyilligi bo'lgan o'smirlar bilan ishlash.

Uchlamchi profilaktikada axloq buzilishi bilan birga boradigan asabiypsixik buzilishlarni davolashdek maxsus vazifalarni hal qilinadi. Uchlamchi profilaktika shakllangan deviant axloqli shaxslarda retsidivni ogohlantirishga yo'naltirilgan.

Psixoprofilaktik ishning xilma-xil ko'rinishlarida o'xshash shakllar va usullardan foydalanish mumkin. Ishni tashkil etish usuli bo'yicha psixoprofilaktikaning quyidagi shakllarini ajratish mumkin: individual, oilaviy, guruhli ish. Og'ishgan axloqni oldini olish maqsadida turlicha ijtimoiy-psixologik usullardan foydalaniladi. Psixoprofilaktik ishning yetakchi usullari orasida: xabardor qilish, guruhli munozaralar, trening mashqlari, rolli o'yinlar, samarador ijtimoiy axloqni modellashtirish, psixoterapevtik usulbor bor. Foydalanilgan usullarga bog'liq ravishda psixoprofilaktik ish trening, ta'lim dasturlari (masalan, maktabdagi maxsus kurslar), psixologik maslahatlar, krizis yordami (ishonch telefonlari), shuningdek, chegara holati va asabiy-psixik buzilish psixoterapiyasi shaklida amalga oshirilishi mumkin. Deviant axloqning o'ziga xosligiga muvofiq ravishda psixoprofilaktika ishlarining quyidagi tamoyillarini ajratish mumkin:
– majmuaviylik (oila va shaxs, ijtimoiy borliqning turli darajasiga ta'sirni uyushtirish);

- manzillilik (yosh, jinsiy va ijtimoiy tavsifnomalarni hisobga olish);
- ommaviylik (ishning guruhli shakli birlamchiligi);
- axborotning ijobiyligi;
- salbiy oqibatlarni eng kam darajaga tushirish;
- ishtirokchilarning shaxsiy manfaatdorligi va mas'uliyati;
- shaxsning eng yuqori darajadagi faolligi;
- kelajakka intiluvchanlik (axloq oqibatlarini baholash, ijodiy qadriyatlar va maqsadlarni dolzarblashtirish, deviant axloqsiz kelajakni rejalashirish).

Xulosa shaxs og'ishgan xulqining intervensiyasi ijtimoiy-psixologik ta'sirning yana bir yo'nalishi hisoblanadi. Psixologik intervensiya – bu ijobiy o'zgarishlarni rag'batlantirish uchun shaxsiy borliqqa psixologik aralashuv. Shaxs deviant axloqi intervensiyasi bo'shashish yoki uning axloqidagi ijtimoiy moslashuvga to'sqinlik qiluvchi shakllarni bartaraf etishdan iborat. Psixologik intervensiyaning farqli xususiyatlari umuman olganda shaxsning o'zi tomonidan o'zgarishga bo'lgan istak, uning psixolog bilan hamkorlik qilishga tayyorligi hisoblanadi. Voyaga yetmaganlarning og'ishgan xulqi holatida tashabbus va rozilik bola manfaatlarining qonuniy vakillaridan chiqishi darkor. Shaxs og'ishgan xulqi bilan ishlashda asosiy qiyinchilik, qoidadagiday, ijtimoiy-psixologik yordamning birinchi bosqichida odam o'z axloqining aniq ko'rinib turgan salbiy oqibatlariga qaramay o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatishidan iborat. Bunday holatlarda aralashuv uchun asos deviyatsiya yetkazgan zarar darajasi yoki shaxsning ijtimoiy moslashmaganligi darajasi bo'lishi mumkin. Masalan, giyohvand moddalarga tobe insonning yordam uchun murojaatiga sabab ko'pincha yoxud sog'ligi bilan jiddiy muammo, yoxud uning "ijtimoiy jarlik" vaziyatiga erishishi bo'lishi mumkin. Giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilar bilan birga yuradigan kasalliklar yaxshi ma'lum – gepatit, OIV-infeksiya, psixik buzilishlar. Ijtimoiy degradatsiya, o'z navbatida, kriminalizatsiyada, mehnatga layoqatning yo'qolishida, yakkalanishda, turar-joy va oilani yo'qotishda ifodalanadi.

References:

1. Moxikov A.N. Suitsid: Xrestomatiya po suitsidologii. – Kiev 1996.208 –bet.
2. Xalilova N.I., Ataboeva N.B. Suitsidal xulq-atvor diagnostikasi va profilaktikasi. 6-10 bet.
3. N.G'.Komilova "Xulqi og'ishgan bolalar psixalogiyasi" Uslubiy qo'llanma .Toshkent 2008 yil.
4. Makartycheva G.I., «Korreksiya deviantnogo povedeniya podrostkov»